

Д.К. СТОЖКО, К.П. СТОЖКО

**Развитие хозяйственной деятельности в условиях
новой социальной реальности***

Аннотация. В статье представлена трактовка хозяйственной деятельности как мир-деятельности в широком смысле слова, как деятельности человека, основанной на духовно-нравственных ценностях, которые посредством этой деятельности формируются, развиваются и превращаются в новые социальные институты. Глубокая трансформация современных ценностных оснований хозяйственной деятельности связана с формированием новой социальной реальности и того «общества риска» (У. Бек), в котором живет современный человек и которое характеризуется постоянно растущими угрозами, неопределенностью и нестабильностью. Для понимания путей выхода из такой турбулентной ситуации и сохранения модели устойчивого социально-экономического развития общества необходимы формирование и совершенствование субъектных свойств участников хозяйственной деятельности (понятийного мышления, продуктивного воображения, чувственного переживания, воли, эстетического созерцания, любящего сердца, веры, совести и др.), что предложено осуществлять на основе развития и поощрения солидарных отношений (коллективизма, кооперации, партнерства и др.) и свойственных им организационных форм хозяйствования (артелей, товариществ, кооперативов и др.).

Ключевые слова: духовность, катехизация, новая социальная реальность, хозяйственная деятельность, социальные институты, субъектные способности, философия хозяйства, ценности.

Abstract. The article presents the interpretation of economic activity as a world-activity in the broad sense of the word, as human activity based on spiritual and moral values, which through this activity are

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Стожка Д.К., Стожко К.П. Развитие хозяйственной деятельности в условиях новой социальной реальности // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 11—30. DOI:

formed, developed and transformed into new social institutions. The profound transformation of modern value foundations of economic activity is associated with the formation of a new social reality and the «risk society» (W. Beck) in which modern man lives and which is characterized by constantly growing threats, uncertainty and instability. To understand the ways out of such a turbulent situation and preserve the model of sustainable socio-economic development of society, it is necessary to form and improve the subjective properties of participants in economic activity (conceptual thinking, productive imagination, sensory experience, will, aesthetic contemplation, loving heart, faith, conscience, etc.), which is proposed to be carried out on the basis of the development and encouragement of solidary relations (collectivism, cooperation, partnership, etc.) and their characteristic organizational forms of management (artels, partnerships, cooperatives, etc.).

Keywords: spirituality, catechesis, new social reality, economic activity, social institutions, subjective abilities, economic philosophy, economic activity, values.

УДК 172
ББК 87.6

Среди ключевых философско-экономических проблем современности особое значение приобретает изучение характера и содержания хозяйственной деятельности, ее ценностных и институциональных оснований, которые в настоящее время находятся в состоянии глубокой трансформации, обусловленной формированием новой социальной реальности (НСР). В связи с этим исследование процесса такой трансформации становится крайне актуальным, поскольку его научное осмысление позволит более целенаправленно и эффективно осуществлять социальное проектирование и прогнозирование развития всей системы общественных отношений в целом и социально-экономических отношений в частности.

Термин «новая социальная реальность» появился в гуманитарной науке в 1990-х гг. [1; 7] и до сих пор активно используется [4; 17; 24]. Одними из признаков НСР являются развитие и трансформация хозяйственной деятельности людей, ее ценностных (аксиологических) и нормативных (институциональных) характери-

стик. К особенностям хозяйственной деятельности в современных условиях можно отнести: во-первых, многовекторный характер ее развития, обусловленный глобальным геополитическим и социально-экономическим кризисом; во-вторых, высокую степень напряжения в мир-хозяйственных отношениях, связанную с растущим противостоянием старых и новых «центров силы» на планете; в-третьих, изменение роли и значения «духовного производства» в самой структуре общественного воспроизводства, о чем свидетельствуют цифровизация экономики и использование искусственного интеллекта; в-четвертых, углубляющееся социальное неравенство и соответственно снижающаяся степень устойчивости развития, которая находит свое отражение в растущих рисках, нестабильности, неопределенности и общей турбулентности всех социальных процессов в «обществе риска» (У. Бек). Результатом этих изменений стала фундаментальная трансформация традиционных систем ценностей, общественного и личного сознания людей. Очевидно, что индивид проживает свою жизнь в разных аспектах: физиологическом, психологическом, духовном, социальном и материальном. При этом, собственно, социальное измерение может: а) характеризовать все обозначенные аспекты; б) быть частично или даже полностью исключенным из них (заброшенность, отщепенство, одиночество, аскеза). Но в любом случае человек вынужден заниматься хозяйственной деятельностью, связанной, во-первых, с получением необходимых средств для существования, а во-вторых, для собственной самореализации в качестве духовного и социального субъекта.

В своем содержательном значении хозяйственная деятельность не исчерпывается обустройством человеческой жизни, она представляет собой процесс формирования и развития самого человека как субъекта социального творчества. Однако такое творчество связано с необходимостью формирования субъектных способностей человека, его социальной ответственностью, социальной компетентностью, продуктивно-творческого воображения, «волей к совершенству», которые в быстро меняющемся мире приобретают особое значение. А это, в свою очередь, должно находить свою необходимую ценностную основу.

Известно, что ценности могут быть как «положительными», т. е. соответствующими той системе общественных отношений, в которой находится конкретная личность, так и «отрицательными» (Н.О. Лосский), не соответствующими этой системе. Изменение баланса между этими ценностями как раз и делает хозяйственную деятельность конструктивной или деструктивной, а само хозяйство превращает из экономики в «хрематистику» (Аристотель) или наоборот.

Генезис ценностей хозяйственной деятельности представляет собой процесс открытия индивидуального — социальному, частного — публичному, формирование интенции духовных и социальных практик индивида, в рамках которых первичность индивидуальной и коллективной интенции определяется значимостью самих практик для актора и аттрактора. Отмеченная значимость обусловлена тем, что хозяйственная деятельность должна быть направлена на повышение качества жизни человека [10]. Но фактически такая направленность порой подменяется обратным трендом — тенденцией к саморазрушению и самих субъектов хозяйственной практики, и окружающей их среды. В связи с этим обнаруживается феномен «суженного воспроизводства» окружающей среды при «расширенном воспроизводстве» материальных благ и общественных отношений. Дихотомия между этими двумя полюсами системы общественного производства и задает тренд развития хозяйственной деятельности в текущих условиях.

Хозяйственная деятельность представляет собой специфический вид социальной практики, предполагающей определенное социальное взаимодействие между всеми ее участниками (субъектами хозяйственной деятельности). Поэтому трансформация ценностей в процессе социального взаимодействия различных сил общества обусловлена рядом причин. Среди них особую роль играют развитие самой личности (по восходящей или нисходящей траектории), сложные демографические изменения в социуме (динамика численности населения, соотношение различных возрастных групп), нарушение равновесия (полное или частичное) в сложившихся системах ценностей, обусловленное эндогенным и экзогенными факторами (такими как изменение способов и форм хозяйственной дея-

тельности, абберация ценностей под воздействием естественной-исторических факторов).

Под влиянием этих причин в процессе ценностного выбора осуществляется самоопределение субъекта хозяйственной деятельности, в том числе и формирование его социально-творческих продуктивных сил. Самоопределение в своем развитии проходит ряд конкретных фаз, начиная с созерцания, мировосприятия, мироощущения, миропонимания и заканчивая формированием мировоззрения и убеждений человека. И от того, насколько быстро и основательно индивид проходит эти стадии своего духовного и социального становления, зависит и характер формирующейся личности.

Правомерно выделить несколько основных продуктивно-творческих сил субъекта хозяйственной деятельности (понятийное мышление, продуктивное воображение, чувствование-переживание, волю, эстетическое созерцание, любящее сердце, веру, совесть и др.). Этот «конструкт» характеризует личность в качестве субъекта хозяйственной деятельности и направленность самой хозяйственной деятельности.

В контексте принадлежности каждой личности к определенной социокультурной среде (социуму-этносу), в процессе развития ценностных ориентаций людей формируется своеобразный этнонациональный духовный код хозяйственной деятельности. Ценностная детерминация хозяйственной практики посредством такого «духовного кода» получает свою необходимую мотивацию, стимулирование и организацию.

Следует отметить, что современные теории ценности относительно слабо отражают те ценности, которые присущи хозяйственной деятельности и в большей степени характеризуют ценности культуры, а порой имеют явный крен в область религиозной философии, теологии и психологии [12; 13; 26; 28]. Это обстоятельство свидетельствует о настоятельной необходимости научного определения ценностных оснований (смыслов) собственно хозяйственной деятельности, тем более что «проблема смысла и сейчас все еще находится в стадии постепенного оформления, когда набрали или продолжают набирать силу ее феноменологические, экзистенциалистские, герменевтические, аксиологические, эстетические и т. д. составляющие» [31, 8].

Особое значение в том плане имеет вопрос о соотношении, с одной стороны, времени и, с другой стороны, ценностных и институциональных оснований самой хозяйственной деятельности. Соответствие ценностных и институциональных оснований хозяйственной деятельности «времени и месту» позволяет самой этой деятельности обрести свою предметность и эффективный созидательный характер. Известно, что «есть время разбрасывать камни, а есть время собирать камни» (Екк, 3: 5). Настоящее время — это время глобального геополитического и макроэкономического кризиса, момент осознания ограниченности, оторванности от реальности и бессилия современной экономической теории разрешить узловые вопросы хозяйственного бытия [19, 4].

Феномен хозяйства, в том числе и его главная характеристика — хозяйственная деятельность — под воздействием абсолютных ценностей человеческого бытия формирует свои собственные ценностные координаты развития, создает свои особые ценностные системы и иерархии. Наиболее типичным для прошлых столетий была интерпретация ценностей в теологическом смысле. В условиях господства религиозного мышления и сознания этот подход был естественным. Наиболее основательно он сформулирован в работах Р.Г. Лотце, который предлагал рассматривать внешний мир, в котором живет человек, по аналогии с его духовным внутренним миром, как состоящий из множества одухотворенных субстанций. Проекция содержания духовного мира на вещный мир как раз и представляла собой процесс формирования ценностей как таковых. При этом конкретные одухотворенные субстанции во внешнем мире Г. Лотце рассматривал как части единой Божественной субстанции, проявление совершенства Святого Духа [15].

Эта трактовка вполне согласуется с известным учением И. Канта о «вещи в себе». «Вещь в себе» — это предмет, существующий сам по себе, вне нас. Он еще не является предметом нашего духовного мира. Но он поддается умопостижению [9]. Такой предмет характеризуется идеальным бытием (инобытие). Соответственно здесь уже заложена сама возможность рассматривать данный предмет в его чистом, идеальном, совершенном виде, т. е. как ценность. Но когда такой предмет через чувственное восприятие оказывается феноменом, появляется возможность соотносить его с по-

требностями и интересами индивида. На этом этапе познания первоначальная отвлеченная ценность становится материальной и социальной в том смысле, что представляет собой проекцию на материальные и социальные потребности личности. Соответственно феномен хозяйства представляет собой в философском смысле проекцию таких идеальных предметов — «вещей в себе» — на материальные и социальные потребности людей. Например, природные явления и артефакты рассматриваются как ресурсы, сырье, запасы, богатства, капитал и т. д. [27].

Конкретные формы такой проекции и выступают как основные типы хозяйствования, хозяйственной деятельности. Но по своей сути «хозяйство — великая трансцендентность. Хозяиствуя, человек создает свой мир — искусственный, неприродный. Хозяйствовать — вовсе не только выживать, тем более физико-биологически, это еще и творить. Высшее проявление хозяйствования — творчество» [19, 19].

Уже первобытный человек со своим первобытным мышлением превращался в субъекта хозяйственной деятельности, когда творил новые формы хозяйственных практик и через них познавал мир. Собираательство, охота, растениеводство, животноводство, рыболовство, бортничество и другие формы изначально характеризовали феномен хозяйственной деятельности на первых этапах существования человека. Производя оружие для своей безопасности с помощью плавки металлов, приготавливая себе еду при помощи огня, древний человек также переживал процесс трансформации своих ценностных представлений, обнаруживая, что деревянная палка уступает по прочности копью с металлическим наконечником, а приготовленная на огне пища намного вкуснее сырой. Менялись вкусы, менялись приоритеты и ценностный выбор.

Современное хозяйствование в его товарной форме, в модальности «рыночной экономики» в этом смысле представляет всего лишь отдельный конкретно-исторический этап в генезисе феномена хозяйственной деятельности людей. На протяжении столетий происходила не только ценностная, но и институциональная трансформация хозяйственной деятельности. В том числе и в рамках товарного производства: сначала от простого товарного, мелкотоварного — затем к крупному массовому производству. В начале такой

институциональной трансформации хозяйственная деятельность представляла собой процесс, регулировавшийся традициями, обычаями, ритуалами. Но затем в условиях перехода от эпохи Средневековья к Новому времени произошел, как нам представляется, определенный «духовный сбой» в системе координат хозяйственной деятельности. Появилась идеология утилитаризма (Д.С. Милль), в соответствии с которой ценности, правила и нормы хозяйственной жизнедеятельности человека стали рассматриваться не как исходящие от Бога, а как результат накопленного в течение столетий опыта. Секуляризация хозяйственного мышления оторвала саму хозяйственную деятельность от ее изначальных первооснов и превратила в «заложницу» накопленных ошибок и просчетов, среди которых гедонизм, культ потребления и тривиальный эгоизм стали рассматриваться в качестве основ хозяйственной деятельности. Достаточно вспомнить А. Смита, который апеллировал к эгоизму «булочника, пивовара и мясника» как основе социального взаимодействия в обществе [21, 91]. Несколько иначе развивались представления о смысле хозяйственной деятельности в российской цивилизации. Об этом достаточно ясно писал в своей в книге «О скудости и богатстве» (1724) И.Т. Посошков, приводя в пример труженицу пчелу и призывавший «паче чаяния» беречь «духовное богатство» [23].

Новое время способствовало «сжатой» переоценке духовно-нравственных оснований хозяйственной деятельности и формированию двух различных хозяйственных цивилизаций: гедонистической техногенной англосаксонской цивилизации и духовно-генетической русской цивилизации. Отказ западного мира от идеи смитианской идеи конкуренции как «руки Божественного провидения» и ценностей пуритантизма стал триггером для формирования «экономической каталактики» (Л. Мизес) и «общества потребления» (Ж. Бодрийяр) со всеми их изъянами и пороками. Не приходится этому удивляться, поскольку западных «авторитетов» «данный вариант утилитаризма привлекает своей простотой» [5, 95]. Тогда как для русской хозяйственной практики именно духовное начало исторически служило основой хозяйственной жизнедеятельности и являлось ее *доминантой* (соборность, сизигия и др.).

Конечно, «смена вех» на духовном поприще хозяйственной деятельности на Западе происходила не просто, а в борьбе нового со старым. Достаточно вспомнить о работах М. Вебера [2], В. Зомбарта [8] и др. Но, несмотря на попытки «осовременить» хозяйственную деятельность «новым духовным содержанием», как показывают многие исследования, этого явно не удалось сделать [11; 18]. Символично звучит признание о том, что современный «демократический капитализм продолжает нести свой тяжелый груз в ожидании Судного Дня» [16, 382].

В истории такие фундаментальные процессы сжатой во времени переоценки ценностей и обновление социальных институтов получили название научно-технических революций, эпох реформации и парадигм. Однако в настоящее время исторический опыт, накопленный в ходе таких трансформаций, почему-то оказывается малопривлекательным для научных исследований. Даже «понятие научно-технической революции сложно назвать сегодня актуальным», что, «возможно, связано со скоростью интеллектуальных трансформаций, отвечающих темпу современного научно-технического развития и соответствующих быстрым «старением» прежних понятий» [30, 313—314]. Не говоря уже о катехизации (канонизации, кодификации) традиционных духовных ценностей, которая, на наш взгляд, становится все более интересной в контексте растущего религиозного сознания и кризиса хозяйственной этики.

Значение катехизации (канонизации, кодификации и др.) обусловлено тем, что хозяйственная практика человека часто сопряжена с решением общефилософских вопросов, которые в сфере хозяйственной деятельности получают свое специфическое отражение в виде: а) предопределенности; б) направленности самого хозяйства и в) миссии хозяйствующих субъектов. Понимание этих вопросов определяет общую эффективность хозяйствования как способа бытия человека и его самореализации.

Важнейшими проявлениями происходящей масштабной трансформации ценностей и социальных институтов в области современной хозяйственной деятельности являются метаморфозы: а) труда как ценности (труд как источник радости, как средство к существованию, как способ самореализации и т. д.); б) института труда (трудовое законодательство, трудовая дисциплина, культура

труда и т. д.); в) образа жизни (растущей праздности, демонстративного потребления и др.). Этот процесс трансформации ценностных оснований современной хозяйственной деятельности обусловлен не только углубляющимся процессом общественного разделения труда, вытеснением человека из сферы производства (его компьютеризацией и роботизацией), но и своеобразной десоциализацией труда (как труда, все в большей мере осуществляемого «на дому» — в частном пространстве), а также растущим отчуждением труда, т. е. отчуждением самого субъекта трудовой деятельности от принятия решений (управления), от продукта труда (распределения), растущим социальным неравенством и снижением реальных доходов работников, снижением общественной оценки значимости труда (его социального статуса, уважения к субъекту труда) как конкретной формы хозяйственной деятельности.

Результатом трансформации (а точнее было бы сказать — деградации) морально-нравственных (духовных) ценностей и социальных институтов как раз и стало появление вместо «традиционного общества» и «традиционного человека» «*homo economics*» и «*personal economics*». Поскольку известно, что именно «труд создал человека», то деградация труда как фундаментальной ценности хозяйственной деятельности и субъекта труда — человека — разрушает всю систему общественных отношений, снижая ее качество.

Трансформации ценностей «*personal economics*» и институтов современного (рыночного) хозяйства обусловлена изменениями наших представлений о рациональности как основе хозяйственного поведения человека. Если раньше под рациональностью подразумевалось удовлетворение объективных интересов человека, то в Новое время ее смысл стали все чаще связывать с удовлетворением человеческих потребностей. Но известно, что объективные интересы и субъективные потребности могут не совпадать, что сам факт их совпадения обусловлен уровнем духовности и нравственности в обществе. Об этом красноречиво свидетельствуют такие хозяйственные феномены, как экономика пуритан, старообрядцев и др., в которых религиозность, а также бережливость, ответственность и другие добродетели составляли основу экономической и социальной эффективности. Отказ от этих и некоторых других ценностных и институциональных детерминант в современной хозяйственной

деятельности уже привел к частичному, а в некоторых случаях и к полному разрушению традиционных ценностей и социальных институтов (всеобщий характер труда, трудовой коллективизм и др.). Превращение ценностей хозяйственной деятельности из абсолютных значений в *конъюнктурные* соображения оказалось процессом упрощения и примитивизации мотивационных аспектов хозяйственной практики.

Конъюнктуру принято рассматривать как «ключевое понятие хронополитики — исследовательской методики и техники политического проектирования, исходящей из принципиальной неоднородности исторического времени» [29]. Но данное понятие вполне правомерно использовать и при исследовании хронохозяйствования, т. е. исследовании хозяйственной деятельности, взятой во времени и в своем диахроническом контексте. Исследование конъюнктурного аспекта хозяйственной деятельности позволяет обнаружить диалектическую взаимосвязь хозяйственных ценностей и институтов хозяйственной деятельности.

Наряду с прямой связью — воздействием ценностей на хозяйственную деятельность — существует и обратная связь — влияние хозяйственной деятельности на систему ценностных ориентаций людей. Ценностно девальвированная и находящаяся в условиях внутренней энтропии хозяйственная деятельность способствует превращению человека из созидющего существа, из творца — в разрушителя, неизбежно уводит в сторону от формирования «гармонично развитой личности». Новые социальные институты, появляющиеся на почве разрушения традиционных ценностей хозяйственной деятельности, детерминируют экзогенные факторы воздействия на хозяйственные процессы (производство, обмен, распределение, потребление, организация, управление и т. д.). В результате такой детерминации содержание и характер самой хозяйственной деятельности существенно трансформируются, порой не в лучшую сторону (недобросовестная конкуренция, бюрократизация управления, дискриминационная экономика и др.). В связи с этим представляется необходимым формирование по отношению к хозяйственной деятельности здорового консервативного подхода, который мог бы заместить прежний либеральный контент. В нормативно-ценностном плане такой теоретико-методологически подход дол-

жен строиться на строго определенных социальных институтах (добросовестная конкуренция, всеобщий характер труда, развитие трудового самоуправления, соответствие законности и социальной справедливости, социальная защищенность «человека труда», социальная ответственность субъектов хозяйственной деятельности, социальная безопасность и др.).

Однако реальная хозяйственная практика, исходящая из конъюнктурных соображений, иллюстрирует обратное: распространение недобросовестной конкуренции, теневой экономики и связанных с ними «техник» (логроллинг, рэкет, рейдерские захваты, ценовая дискриминация, промышленный шпионаж, контрабанда, коррупция и др.). Динамика криминализации хозяйственных «техник» постоянно растет и сегодня сопровождается новой «социальной инженерией».

Конечно, трудно представить себе хозяйственную деятельность в статике. «Остановить хозяйствование — остановить жизнь, причем вовсе не в физико-биологическом понимании, а в полном человеческом. Вся жизнь человека — хозяйство. В том числе и жизнь интеллектуальная, и познавательная, и художественная» [19, 20].

В этом контексте следует добавить, что хозяйственная деятельность — это деятельность созидательная. Именно потому «вся жизнь человека — хозяйство». Но вместе с тем в общественном развитии можно обнаружить и иной вид деятельности, и другой тип поведения — разрушение. Его существование обусловлено многими факторами, среди которых особое место занимают развитие техники и технологий, формирование техносферы. Исторически любая цивилизация, по мере своего технико-технологического развития, сталкивалась с проблемой роста именно разрушительной деятельности, которая как бы вытесняла хозяйственную (созидательную) деятельность и способствовала росту агрессивности и социального отчуждения в обществе. Попытки субъектов хозяйственной деятельности приспособиться к новым условиям носили и носят вероятностный характер, тогда как само техногенное общество постепенно утрачивает свою духовность, девальвирует традиционные ценности и все более утрачивает свою субъектность, передоверяя

важные социальные функции машинам (роботам, компьютерам и др.).

Дело, однако, заключается еще и в том, что наряду с общими целями у разных субъектов хозяйственной деятельности имеются собственные цели и свои индивидуальные ценностные ориентации, которые в условиях нарастающего социального неравенства и «социального отчуждения» все чаще не совпадают между собой. А без снижения и постоянного измерения неравенства не может быть устойчивого развития [20, 46]. В условиях «информационного общества» и «общества риска» наблюдается нарастание такого несоответствия, что можно объяснить феноменом виртуализации хозяйственной деятельности. Смысл этой виртуализации связан с тем, что «возникает момент, когда нечто в бытии уже есть — как идеальный проект, но его в бытии и нет, ибо проект еще ни во что не воплощен» [19, 58]. Тем самым хозяйственная деятельность как деятельность целенаправленная, проективная и творческая в какие-то моменты времени оказывается как бы незавершенной, незаконченной, что и обуславливает появление названных выше негативных трендов в ее осуществлении. В условиях глобализма и глобализации хозяйственной деятельности, а тем более в условиях кризиса современного глобализма эти негативные тренды проявляются все чаще. Учитывая то обстоятельство, что хозяйственную деятельность осуществляет живой организм (человек), который характеризуется трансцендентностью, нарастание негативных трендов в сфере хозяйственной деятельности можно объяснить и слабым учетом трансцендентности в ее осуществлении. «С трансценденцией в организме надо считаться. Лучше ее учитывать, чем не учитывать. Так гораздо тоньше, реалистичнее и мудрее» [19, 60].

В этой связи актуально звучат слова В.И. Вернадского: «Человек впервые реально понял, что он — житель планеты и может — должен — мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетарном аспекте» [3, 29]. По сути, речь идет о такой ключевой норме хозяйственной деятельности, как *социальная ответственность* хозяйствующего субъекта. Именно социальная ответственность позволяет реформировать индивидуальную хозяйственную деятельность во *взаимную* и, следовательно, обще-

ственную хозяйственную деятельность. И тем самым снять возникающее социальное напряжение, купировать появляющиеся негативные тренды (социальные риски) в хозяйственной практике.

Для повышения социальной эффективности хозяйственной деятельности представляется необходимым целенаправленное проектное координирование процессов формирования и развития хозяйственных ценностей и хозяйственных ориентаций, что можно осуществить в процессе воспитания и обучения (образования) будущих специалистов. Поэтому тезис о том, что гуманитарная наука и гуманитарное образование должны быть «ценностно нейтральными» должен быть отвергнут [25], потому что такое отрицание ведет к выхолащиванию гуманистического содержания в самой науке и самом образовании. Современные попытки «заменить» гуманистический подход в образовании технологиями иммерсивного обучения, погружения в «искусственную среду» с целью достичь «эффекта присутствия» не могут рассматриваться как альтернатива духовно-нравственному воспитанию.

Вместе с тем ценностный и институциональный аспекты в организации и осуществлении хозяйственной деятельности непосредственным образом оказываются в диалектической связи (взаимосвязи) со всей системой общественных отношений. И, в первую очередь, с системой производственных отношений (социально-трудовые отношения, отношения собственности, управления, потребления, обмена и др.). Через развитие межличностных отношений субъектов хозяйственной деятельности происходит социализация или десоциализация в обществе. Будучи по своей сути специфической формой социальной деятельности, хозяйственная деятельность формирует *хозяйственные отношения*. И в этом смысле необходимо соотнести хозяйственные отношения как вид общественных отношений с экономическими и производственными отношениями. «Объект наших исследований — экономические и производственные отношения — являются частями более крупного объекта — хозяйственных отношений» [6, 20].

Рассмотрение социальных (общественных) отношений в контексте элемента структуры социальной деятельности, как полагает А.П. Ермилов, позволяет представить развернутый перечень элементов социальной деятельности [6, 30]. Но задача состоит не толь-

ко в структурном анализе современной хозяйственной деятельности, а еще и в ее аксиоматике, в осмыслении процессов превращения ценностей в социальные институты, нормы хозяйственного поведения людей.

Развитие общественных отношений посредством осуществления хозяйственной деятельности связано, прежде всего, с процессом общественного разделения труда. Но на определенном этапе развития этого процесса — на этапе формирования товарного хозяйства — возникает особый феномен общественных отношений — феномен социального отчуждения. Даже трудовая деятельность оказывается отчужденной: люди «от труда бегут как от чумы» [14, 91]. Объясняется это эксплуатацией наемного труда, которая накладывает свой отпечаток на всю систему общественных отношений в условиях товарного (капиталистического) производства. Согласно марксистской политической экономии, неуклонно растущая эксплуатация наемного труда ведет, в одних случаях, к абсолютному, в других случаях — к относительному ухудшению социального положения субъектов такого труда.

Но это отнюдь не означает, что сама система общественных отношений деградирует. Дело в том, что хозяйственная деятельность формирует новые социальные общности хозяйствующих субъектов на разных уровнях общественных отношений (артели, коммуны, кооперативы, товарищества и др.). Будь то крестьянская община или ремесленные цеха эпохи Средневековья, купеческие гильдии или товарищества заводчиков XIX в., или более современные «локальные» социальные общности хозяйствующих субъектов (профессиональные союзы, торговые палаты и др.), все они являлись и являются результатом развития содержания и характера хозяйственной деятельности, ее дифференциации, специализации, интеграции, диверсификации и т. п. Тем самым правомерно сделать вывод о в целом прогрессивном влиянии хозяйственной деятельности на всю систему общественных отношений, даже несмотря на отдельные исторические негативные феномены (антиэкологизм, луддизм и др.). По своему существу социальные (общественные) отношения — это не только механизм формирования и существования общества как целого или «механизм превращения коллективных ячеек деятельности в человеческое общество», но и механизм

формирования из хозяйствующих индивидов специфических социальных общностей как коллективов ячеек деятельности [6, 50]. Возникающие на разных уровнях социальной онтологии общественные отношения определяются не только объективными интересами или субъективными потребностями участников хозяйственной деятельности, но и их местом и ролью в системе общественного производства и воспроизводства.

По большому счету, все общественные отношения могут быть либо антагонистическими, либо солидарными [22, 201]. Первый тип общественных отношений связан с существованием наемного труда, его эксплуатацией (принуждением) и социальным отчуждением. Второй тип общественных отношений связан с непосредственно общественным (свободным от эксплуатации) характером труда и трудовой социализацией людей. Организационной основой хозяйственной деятельности, формирующей первый тип общественных отношений, являются современные корпорации, а второй тип общественных отношений — товарищества.

Для совершенствования хозяйственной деятельности и всей системы социальных (общественных) отношений в современных условиях представляется более перспективным поощрение развития именно солидарных отношений (артельных форм, товариществ, кооперации, сотрудничества и др.) и, как следствие, свойственных им организационных форм хозяйствования, лишенных традиционных механизмов принуждения и эксплуатации. Это позволит существенно снизить многие из современных социальных рисков и будет способствовать в условиях НСР укреплению в обществе единства и согласия.

Литература

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. 323 с.
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранное. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 656 с.
3. Вернадский В.И. Размышления натуралиста: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1977. 192 с.

4. *Горшков М.К.* Российское общество как новая социальная реальность / Россия реформирующаяся. Ежегодник. М.: Ин-т социологии РАН. 2007. № 6. С. 3—9.
5. *Гудвинг Д., Леннокс Д.* Мировоззрение. Человек в поисках истины и реальности. Т. 2. Ч. 2. Ярославль: Норд, 2004. 480 с.
6. *Ермилов А.П.* Общественные, экономические и производственные отношения в системе социальной деятельности. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2022. 376 с.
7. *Здравомыслов А.Г.* Теории социальной реальности в российской социологии // Мир России. 1999. № 1—2. С. 3—20.
8. *Зомбарт В.* Буржуа. К истории духовного развития современного экономического человека. М.: Владимир Даль, 2022. 640 с.
9. *Кант И.* Трактаты и письма. М.: АН СССР, 1980. 711 с.
10. Качество жизни: диалектика духовного и социального / Под ред. К.П. Стожко. Екатеринбург: Изд-во Урал. ин-та бизнеса, 2007. 653 с.
11. *Ланберг Ф.* Богачи и сверхбогачи. М.: Прогресс, 1975. 680 с.
12. *Литвиненко Н.* Концепция справедливости Дж. Ролза // Логос. 2006. № 1 (52). С. 26—34.
13. *Лосев А.Ф.* Знак, символ, миф. М.: Мысль, 1982. 480 с.
14. *Маркс К.* Экономико-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. М.: Политиздат, 1974. С. 41—174.
15. *Миртов Д.П.* Учение Лотце о духе человеческом и духе абсолютном: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Mirtov/uchenie-lottse-o-duhe-chelovecheskom-i-duhe-absolyutnom/2 (дата обращения: 22.04.2024).
16. *Новак М.* Дух демократического капитализма. Минск: Лучи Софии, 1997. 544 с.
17. Новая социальная реальность: системообразующие факторы, безопасность и перспективы развития. Россия в техносоциальном пространстве. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 208 с.
18. *Оггер Г.* Магнаты. Начало биографии. М.: Прогресс, 1985. 350 с.

19. *Осипов Ю.М.* Курс философии хозяйства. М.: Изд-во МГУ, 2005. 320 с.
20. *Пикетти Т.* Краткая история равенства. М.: АСТ, 2023. 384 с.
21. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народа // Антология экономической классики. М.: ЭКОНОВ, 1991. С. 79—396.
22. *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с.
23. *Стожко Д.К., Стожко К.П.* И.Т. Посошков — первый экономист-классик в России (К 370-летию со дня рождения) // Экономическая история. 2022. № 1 (56). С. 55—68.
24. *Субботин А.И.* «Социальная реальность»: к вопросу о генезисе понятия // Политическая концептология. 2016. № 4. С. 72—86.
25. *Тамбовцев В.Л.* Миф о «культурном коде» в экономических исследованиях // Вопросы экономики. 2015. № 12. С. 85—106.
26. *Хант М.* История психологии. М.: АСТ, 2009. 863 с.
27. *Ходжсон Дж.* Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. 464 с.
28. Ценностные основания психологической науки или психология ценностей / Под ред. В.В. Знакова. М.: Ин-т психологии РАН, 2008. 344 с.
29. *Цымбурский В.* Конъюнктуры земли и времени. Геополитические и хронологические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011. 372 с.
30. *Шиповалова Л.В.* Научно-техническая революция — актуальные уроки неактуального концепта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Философия и конфликтология. 2020. Т. 36. № 2. С. 313—325.
31. *Щербинин М.Н.* Искусство и философия в генезисе смыслообразования (Опыт эстетической антропологии). Тюмень: Изд-во ТГУ, 2005. 162 с.

References

1. *Berger P., Lukman T.* Social'noe konstruirovanie real'nosti. М.: Medium, 1995. 323 s.

2. *Veber M.* Protestantskaya etika i duh kapitalizma. Izbrannoe. M.: Centr gumanitarnykh iniciativ, 2016. 656 s.
3. *Vernadskij V.I.* Razmyshleniya naturalista: V 2 t. T. 2. M.: Nauka, 1977. 192 s.
4. *Gorshkov M.K.* Rossijskoe obshchestvo kak novaya social'naya real'nost' / Rossiya reformiruyushchayasya. Ezhegodnik. M.: In-t sociologii RAN. 2007. № 6. S. 3—9.
5. *Gudving D., Lennoks D.* Mirovozzrenie. Chelovek v poiskah istiny i real'nosti. T. 2. CH. 2. YArosavl': Nord, 2004. 480 s.
6. *Ermilov A.P.* Obshchestvennye, ekonomicheskie i proizvodstvennye otnosheniya v sisteme social'noj deyatelnosti. Novosibirsk: Izd-vo IEOPP SO RAN, 2022. 376 s.
7. *Zdravomyslov A.G.* Teorii social'noj real'nosti v rossijskoj sociologii // Mir Rossii. 1999. № 1—2. S. 3—20.
8. *Zombart V. Burzhua.* K istorii duhovnogo razvitiya sovremenogo ekonomicheskogo cheloveka. M.: Vladimir Dal', 2022. 640 s.
9. *Kant I.* Traktaty i pis'ma. M.: AN SSSR, 1980. 711 s.
10. Kachestvo zhizni: dialektika duhovnogo i social'nogo / Pod red. K.P. Stozhko. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. in-ta biznesa, 2007. 653 s.
11. *Lanberg F.* Bogachi i sverhbogachi. M.: Progress, 1975. 680 s.
12. *Litvinenko N.* Konceptiya spravedlivosti Dzh. Rolza // Logos. 2006. № 1 (52). S. 26—34.
13. *Losev A.F.* Znak, simbol, mif. M.: Mysl', 1982. 480 s.
14. *Marks K.* Ekonomiko-filosofskie rukopisi 1844 goda // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 42. M.: Politizdat, 1974. S. 41—174.
15. *Mirtov D.P.* Uchenie Lotce o duhe chelovecheskom i duhe absoljutnom: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Mirtov/uchenie-lottse-o-duhe-chelovecheskom-i-duhe-absoljutnom/2 (data obrashcheniya: 22.04.2024).
16. *Novak M.* Duh demokraticeskogo kapitalizma. Minsk: Luchi Sofii, 1997. 544 s.
17. Novaya social'naya real'nost': sistemoobrazuyushchie faktory, bezopasnost' i perspektivy razvitiya. Rossiya v tekhn-social'nom prostranstve. M.; SPb.: Nestor-Istoriya, 2020. 208 s.
18. *Ogger G.* Magnaty. Nachalo biografii. M.: Progress, 1985. 350 s.

19. *Osipov YU.M.* Kurs filosofii hozyajstva. M.: Izd-vo MGU, 2005. 320 s.
20. *Piketti T.* Kratkaya istoriya ravenstva. M.: AST, 2023. 384 s.
21. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva naroda // Antologiya ekonomicheskoy klassiki. M.: EKONOV, 1991. S. 79—396.
22. *Sorokin P.A.* CHelovek. Civilizaciya. Obshchestvo. M.: Politizdat, 1992. 543 s.
23. *Stozhko D.K., Stozhko K.P.* I.T. Pososhkov — pervyj ekonomist-klassik v Rossii (K 370-letiyu so dnya rozhdeniya) // Ekonomicheskaya istoriya. 2022. № 1 (56). S. 55—68.
24. *Subbotin A.I.* «Social'naya real'nost'»: k voprosu o genezise ponyatiya // Politicheskaya konceptologiya. 2016. № 4. S. 72—86.
25. *Tambovcev V.L.* Mif o «kul'turnom kode» v ekonomicheskikh issledovaniyah // Voprosy ekonomiki. 2015. № 12. S. 85—106.
26. *Hant M.* Istoriya psihologii. M.: AST, 2009. 863 s.
27. *Hodzhsou Dzh.* Ekonomicheskaya teoriya i instituty. M.: De-lo, 2003. 464 s.
28. Cennostnye osnovaniya psihologicheskoy nauki ili psihologiya cennostej / Pod red. V.V. Znakova. M.: In-t psihologii RAN, 2008. 344 s.
29. *Cymburskij V.* Kon'yunktury zemli i vremeni. Geopoliticheskie i hronologicheskie intellektual'nye rassledovaniya. M.: Evropa, 2011. 372 s.
30. *SHipovalova L.V.* Nauchno-tekhnicheskaya revolyuciya — aktual'nye uroki neaktual'nogo koncepta // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya: Filosofiya i konfliktologiya. 2020. T. 36. № 2. S. 313—325.
31. *SHCHerbinin M.N.* Iskusstvo i filosofiya v genezise smysloobrazovaniya (Opyt esteticheskoy antropologii). Tyumen': Izd-vo TGU, 2005. 162 s.